

E-Government und digitale Archivierung in Polen - aktueller Stand und Perspektiven

von Anna Żeglińska

Am 1. Mai 2004 trat Polen aufgrund des am 16. April 2003 in Athen unterschriebenen Beitrittvertrags der EU bei, und seit diesem Moment nimmt das Land an dem globalen Prozess der Informatisierung vieler Tätigkeitsbereiche von Staat und Gesellschaft teil. Dies geschah und geschieht auch weiterhin unter Mitwirkung der Archive, die in diesem Prozess jedoch keine führende Rolle spielen.

Um das Entwicklungsniveau der polnischen E-Verwaltung und somit das Niveau der Ausnutzung von Informationstechnologie und Computertechnologie in den durch die öffentliche Verwaltung bearbeiteten Aufgaben zu bestimmen, kann man vier Niveaus unterscheiden:

Erstes Niveau	verbunden mit der Bereitstellung öffentlicher Informationen <i>online</i> – ermöglicht das Suchen von Informationen über ein bestimmtes Amt sowie der Dienstleistungen auf seiner Internetseite;
Zweites Niveau	verbunden mit dem Vorhandensein einer einseitigen Interaktion – tritt auf, wenn die Möglichkeit besteht, Informationen zu suchen sowie offizielle Formulare von der Internetseite des Amtes herunterzuladen;

Drittes Niveau	verbunden mit dem Vorhandensein einer zweiseitigen Interaktion – tritt auf, wenn die Möglichkeit besteht, Informationen zu suchen, Formulare herunterzuladen sowie ausgefüllte Formulare mit Hilfe des Internets zu verschicken;
viertes Niveau	(Transaktionsniveau) – tritt auf, wenn die Möglichkeit besteht, alle zur Erledigung einer bestimmten Amtsangelegenheit notwendigen Tätigkeiten auf elektronischem Weg auszuführen – begonnen bei der Einholung von Informationen über das Herunterladen der entsprechenden Formulare, das Versenden der ausgefüllten und mit einer elektronischen Signatur versehenen Formulare bis hin zur Begleichung von Rechnungen sowie den Erhalt von Genehmigungen, Bescheinigungen oder anderen Dokumenten, die eine Person oder auch eine Firma beantragt.

Quelle: Online availability of public services, how is Europe progressing? Report of the 6th measurement June 2006. Web based survey on electronic public services – Study, Capgemini, 2014, S. 67.¹

Betont werden muss dabei, dass das Hinterlegen von Informationen über ein bestimmtes Amt sowie seiner Dienstleistungen auf der Internetseite im Prinzip keine Änderungen im Betrieb des Amtes mit

¹ Report of the 6th measurement June 2006. Web based survey on electronic public services – Study, <<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fbd9629-a4f8-4bff-a4ef-2a982bf13b3e/language-en>> [12.12.2018].

sich bringt und relativ leicht ist. Bedeutend seltener jedoch haben die Webseiten der öffentlichen Einrichtungen Eigenschaften, die zu einem E-Amt führen. Nur ein geringer Teil der Hauptdienstleistungen des jeweiligen Amtes erreichte in Polen das Niveau der einseitigen Interaktion (zweites Niveau der Entwicklung des E-Government). Mit Hilfe der zugänglichen Webseiten kann man meistens Formulare herunterladen; wenn man sie jedoch abgeben oder die Gebühren bezahlen will, ist ein Besuch auf dem Amt notwendig. Auf einem niedrigen Niveau befinden sich weiterhin die auf dem Transaktionsniveau erbrachten Dienstleistungen, für die unter anderem die Schaffung neuer Verwaltungsstrukturen, die Integration der staatlichen Register und der Datenbanken, aber vor allem Änderungen der rechtlichen Regelungen erforderlich sind.

Die erste gesetzliche Vorschrift, in der man Bestimmungen findet, die die Idee der elektronischen Verwaltung einführen, war das Gesetz vom 6. September 2001 über den Zugang zu öffentlichen Informationen,² welches die Pflicht einführte, in Form einer elektronischen Veröffentlichung „Das öffentliche Informationsbulletin“ (BIP) herauszugeben.³ Des Weiteren gibt es seit dem Inkrafttreten *des Gesetzes vom 18. September 2001 über die elektronische Unterschrift*⁴ Rechtsgrundlagen zur Benutzung der elektronischen Kommunikation beim Erledigen von Amtsangelegenheiten. Übereinstimmend mit den Vorschriften des Gesetzes sollte von den öffentlichen Behörden bis zum

² Dziennik Ustaw – in Folgenden: Dz.U. [auf Deutsch: Gesetzblatt der Republik Polen] vom 2001 Nr. 112 Position 1198, Art. 8 Abs. 1.

³ <<https://www.bip.gov.pl/>> [12.12.2018].

⁴ Dz.U. 2001 Nr. 130 Pkt. 1450.

16. August 2006 den von der E-Unterschrift Gebrauch machenden Personen die Möglichkeit gegeben werden, verschiedene Anträge in elektronischer Form einzureichen.⁵ Eben dieses Datum sollte nach den Absichten des Gesetzgebers den Durchbruch des polnischen E-Government darstellen. Leider ist das nicht gelungen. Die Änderung des Termins wurde auch begründet durch die Arbeiten an dem Projekt e-PUAP⁶ (auf Deutsch: elektronische Dienstleistungsplattform der öffentlichen Verwaltung), das den Subjekten der öffentlichen Verwaltung (besonders denen, die sich das Investieren in den Aufbau eigener Systeme nicht leisten können) eine spezielle Plattform gewährleisten sollte, dank der sie Dienstleistungen verbunden mit einer elektronischen Signatur sowie einer Mailbox realisieren können. In der Praxis hat sich jedoch ergeben, dass die auf e-PUAP (elektronische Dienstleistungsplattform der öffentlichen Verwaltung) angebotenen Dienstleistungen nicht sehr oft genutzt werden, was im Widerspruch zu den Möglichkeiten der technischen Plattformen und dazu steht, was im Vorfeld angenommen worden war. Eines der Hindernisse war, dass es keinen Zugang zu einer billigen und allgemeingültigen elektronischen Signatur gab. Darüber hinaus waren durch die veralteten Amtsvorschriften (aus dem Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts) für die Erledigung der Angelegenheiten die traditionellen Papierformen nötig.

Im Endeffekt waren die Bürger an dem Kauf der elektronischen Signatur nicht interessiert – nicht nur wegen ihres Preises, sondern

⁵ Art. 58 Abs. 2 (wie Anm. 4).

⁶ Dz.U. 2005 Nr. 64 Pkt. 565.

auch wegen der verhältnismäßig geringen Anzahl von Dienstleistungen, für die man sie verwenden konnte. Die Ämter waren ebenfalls nicht darum bemüht, die Bürger zu einer solchen Form der Erledigung ihrer Angelegenheiten zu motivieren, da sie die Akten sowieso in Papierform führen mussten, was bedeutete, dass eine doppelte Dokumentation erforderlich war, durch die es manchmal sogar zu Verzögerungen der Arbeit des Amtes kam.

Im Jahre 2010 wurden *das Gesetz über die Informatisierung* und *das Gesetz über den nationalen Archivbestand und die Archive* novelliert, und somit wurden beide Hindernisse aus dem Weg geräumt. Den Bürgern wurde die Möglichkeit geschaffen, die kostenlose elektronische Signatur zu erhalten, das sogenannte „zuverlässige Profil“ e-PUAP und die öffentlichen Ämter wurden von der Pflicht der Führung der Akten in Papierform befreit, was (für ausgewählte Ämter) durch *die Verordnung des Ministerpräsidenten* vom 18. Januar 2011 möglich wurde.⁷

Gegenwärtig stehen den polnischen Bürgern einige hundert öffentliche E-Dienstleistungen auf verschiedenen Plattformen und Regierungsportalen zur Verfügung. Das sind unter anderem: die elektronische Dienstleistungsplattform der öffentlichen Verwaltung (ePUAP), die Plattform der elektronischen Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt (PUE ZUS) und das Portal gov.pl, auf dem die Dienstleistungen der Portale obywatel.gov.pl und biznes.gov.pl zur Verfügung stehen:

⁷ Dz. U. Nr. 14, Pkt. 67 und Nr. 27, Pkt. 140.

- biznes.gov.pl – liefert Informationen darüber, wie man seine eigene Firma gründen und führen kann und ermöglicht die notwendigen Formalitäten *online*. Stellt eine Informationsquelle für Personen dar, die ein Gewerbe betreiben oder eröffnen.

- obywatel.gov.pl – gibt Informationen darüber, wie man grundlegende Amtsangelegenheiten erledigen kann. Bietet allgemein bekannte E-Dienstleistungen für Bürger an, wie zum Beispiel: Erlangung der Unterschrift für die Unterlagen des Standesamtes, Erhalt des Personalausweises, Überprüfung der Strafpunkte oder der Daten in den Staatsregistern, Versendung amtlicher Schreiben.

Das Portal der Volksrepublik Polen (Portal RP) – gov.pl – soll in Zukunft ein Tor zu allen öffentlichen Informationen und E-Dienstleistungen darstellen. Seine Aufgabe wird es sein, die Internetseiten der Ministerien, Zentralämter und der Woiwodschaftsämter zu integrieren sowie den Zugang zu den digitalen Dienstleistungen, welche der Staat den Bürgern anbietet, zu erleichtern. Von diesen Dienstleistungen wird jeder nach der Bestätigung seiner Identität im Internet Gebrauch machen können, zum Beispiel mit Hilfe des „zuverlässigen Portals“ (eGO), das heißt einem Instrument, das als elektronische Unterschrift in der Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung dienen soll. Nach der geplanten Integrierung der thematischen Portale mit dem Portal RP soll

das elektronische Konto gov.pl der Schlüssel zu allen digitalen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung sein.

Am 30. April 2018 hat die Regierung der Volksrepublik Polen das Projekt eines Gesetzes angenommen, das Vorschriften einführt, die den Bürgern die Bestätigung ihrer Identität online bedeutend erleichtert.⁸ Das alle öffentlichen Online-Systeme in einem Punkt mit verschiedenen elektronischen Identitätssystemen verbindende zentrale Element soll der „elektronische Landesidentitätsknotenpunkt“ sein.

Gleichzeitig arbeitet man an der Erstellung des Systems „Elektronische Dokumentationsverwaltung“ in „der öffentlichen Verwaltung“ (EZD RP).⁹ Das Ende dieser Arbeiten ist für das Jahr 2021 geplant und die erste Einführung dieses Projekts für 2022. Es wurden folgende Regeln aufgestellt:

1. Es muss möglich sein, dass die Effekte des durch das Amt durchgeführten elektronischen Verfahrens (so wie im Fall der traditionellen Papierdokumente) auf solch eine Art fixiert werden, dass widergespiegelt wird, auf welche Weise die Angelegenheiten durch das Amt erledigt wurden;

⁸ Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über Vertrauensdienste, elektronische Identifizierung und einige andere Gesetze Nr. 2502 <<http://www.sejm.gov.pl/-Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2502>> [dostęp: 12.05.2018]; Gesetz vom 5. Juli 2018 zur Änderung des Gesetzes über Vertrauensdienste, elektronische Identifizierung und einige andere Gesetze (Dz.U. 2018 Pkt. 1544).

⁹ <<https://ezd.gov.pl/www/ezdrp>> [12.12.2018].

2. die elektronische Dokumentation muss den Staatsarchiven übereinstimmend mit den Archivvorschriften übergeben werden.

Es wurde auch entschieden, dass die Übergabe jener elektronischen Dokumenten, die Archivmaterialien darstellen, an die Staatsarchive 10 Jahre nach ihrer Anfertigung erfolgen wird, in der Annahme, dass das die optimale Zeit ist, damit:

- der übergebene Dokumentenbestand durch die Archive noch gelesen werden kann (die Technologie ändert sich in dieser Zeit nicht in dem Maße, dass es keine Software mehr zur Verarbeitung gibt);
- der übergebene Dokumentenbestand wird hinsichtlich des in Gigabyte (Terabyte und so weiter) ausgedrückten Umfangs kein Aufbewahrungsproblem mehr darstellen.

Gegenwärtig ist in Polen das Problem des Funktionierens des elektronischen Dokuments eines der wesentlichsten. Wir haben es nämlich mit einer bestimmten Art von Dichotomie zu tun, die einerseits mit der Entstehung und der Zurverfügungstellung von historischen Archivalien verbunden ist, und andererseits mit der Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Funktionieren von in elektronischer Form erstellten Dokumenten verbunden sind, von denen ein gewisser Teil – nach einer bestimmten Zeit – den Staatsarchiven übergeben wird.

Auf dem Gebiet der Computerisierung der Archive in Polen spielt das Nationale Digitale Archiv (eins von den drei Archiven mit zentralem Charakter – neben dem Zentralarchiv Historischer Akten und dem Archiv Neuer Akten in Warschau) eine bedeutende Rolle, was folgende Gründe hat:

1. Schaffung eines zentralen digitalen Repositoriums;

2. Schaffung eines Online-Systems, das die Veröffentlichung *online* von digitalisierten Beständen erlaubt, die auf traditionellen Datenträgern angefertigt wurden;
3. Schaffung einer Verknüpfung dieser Bestände mit den in Zukunft eingehenden elektronischen Dokumenten.

2007 trat eine Wende im Prozess des Aufbaus eines Archivinformationssystems ein. Der geschäftsführende Direktor der Staatsarchive traf die Entscheidung über den Aufbau des Integrierten Archivinformationssystems (ZoSIA). Dieses Projekt wird seit 2008 vom Nationalen Digitalen Archiv realisiert, und es ist geplant, ein allgemeinzugängliches Informationssystem mit online verfügbaren polnischen Archivbeständen mittels der Suchmaschine Szukaj w archiwach.pl. zu schaffen.¹⁰ Dieses Portal soll auch den Zugang zu den im Archiv Elektronischer Dokumente (ADE) gesammelten Beständen ermöglichen. Es fragt sich aber, was die Quelle der sich darin befindlichen Angaben sein wird – die aus dem ADE stammenden Daten oder die aus dem Programm ZoSIA?

¹⁰ Halina Robótka, System informacji archiwalnej ZoSIA. Bilans otwarcia, in: Janusz Łosowski (Hg.), Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, Lublin 2011, S. 147-160; Wiesław Nowosad, Krzysztof Syta, Rola i zakres współpracy archiwisty i informatyka, in: Symposia Archivistica, B. 2: Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach [Computerisierung und Digitalisierung in Archiven], (Hgg.) Rafał Leśkiewicz/Anna Żeglińska, Warszawa 2016, S. 115-122; Anna Żeglińska, Wyszukiwanie w bazach danych NDAP: szukajwarchiwach.pl [Abfrage in den Datenbasen NDAP: szukajwarchiwach.pl], in: Symposia Archivistica, B. 3: Standaryzacja opisu archiwalnego [Standarisierung der Archivbeschreibung] (Hgg.) Jerzy Bednarek / Paweł Perzyna, Warszawa 2016, S. 71-89.

Beunruhigend sind die angenommenen Prioritäten des Nationalen Digitalen Archivs – das Ziel seiner Maßnahmen ist die Bearbeitung der Archivmaterialien durch Scannen, bis sie auf der WWW-Seite zur Verfügung stehen und in digitaler Form gesichert worden sind. Die Realisierung dieses Unterfangens ist nur schwer vorstellbar, wenn man weiß, dass die Digitalisierung nur den Zugang zu einem geringen Teil der Bestände eines Archivs gewährleisten kann. Es ist schließlich nicht möglich, Seite für Seite alle im Archiv aufbewahrten Dokumente zu scannen. Dies ist sogar unter Einsatz einer immer moderner werdenden Technik, von Servern mit einer immer größer werdenden Kapazität sowie dem Einsatz von mehr Mitarbeitern unausführbar. Deshalb sollten die Archive eher den Zugang zu umfassenden Informationen über die aufbewahrten Archivmaterialien gewährleisten. Die der Digitalisierung unterzogenen Archivadokumente können eine der Formen der Popularisierung der Bestände darstellen. Die Digitalisierung erlaubt auch nicht, methodische Fragen zu umgehen, die mit der Bearbeitung der auf solch eine Art popularisierten Archivmaterialien zusammenhängen. Die Textabfrage des gescannten Bildes (in Bezug auf die Mehrheit der in handschriftlicher Form angefertigten Dokumente kann man natürlich die OCR-Software nicht verwenden) ist ausschließlich durch seine Regestierung oder Indexierung möglich. Zuerst muss die gegebene Archiveinheit und das einzelne Dokument bearbeitet werden, um es beschreiben und in Form eines Bildes (Scans) in der Datenbank (auf der

Internetseite) in einer für den Benutzer brauchbaren Art anbringen zu können.¹¹

Bis heute verläuft die Digitalisierung ohne jegliche Strategie und Methodologie, und die realisierten Projekte haben in der Mehrzahl einen Pilotcharakter. Die Digitalisierung findet leider auf Kosten der erreichten Fortschritte bei der Bearbeitung des Archivbestands statt, der der Notwendigkeit der Computerisierung angepasst wird.

Die Digitalisierung kann einzig und allein die Computerisierung ergänzen, sie aber nie ersetzen. Aus dem oben genannten geht hervor, dass man – wenn man den Benutzern den Zugang der im Archivbestand aufbewahrten Informationen gewährleisten will – sich auf die Bearbeitung des polnischen Archivbestands unter Anwendung moderner Computermethoden und -techniken konzentrieren muss.

Zum Schluss soll noch betont werden, dass die mit dem Verwalten des elektronischen Dokuments und die mit der Einführung der Systeme des elektronischen Verwaltens der Dokumentation zusammenhängenden Probleme von den polnischen Archiven sehr ernst genommen werden – genau so ernst wie die Bearbeitung der Archivbestände und auch die Schaffung eines Informationssystems mit gesammeltem Archivgut.

Polen gehört zu den Ländern, die viele Jahre lang in einem Begriff, dem Begriff Archivkunde, sowohl die Problematik des Sammelns, der

¹¹ Anna Żeglińska Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach [Computerisierung und Digitalisierung in Archiven], in: Waldemar Chorążyczewski / Krzysztof Strykowski (Hgg.), VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich we Wrocławiu: Zatrzymaj przeszłość. Dogoni przyszłość [Kongress der Polnischen Archivare „Die Vergangenheit anhalten. Die Zukunft einholen“], Wrocław, 5.–7. September 2012, Warszawa 2013, S. 79-85.

Aufbewahrung, der Bearbeitung und der Zurverfügungstellung des historischen Erbes unterbrachten, als auch die mit dem Verwalten der gegenwärtigen Dokumentation zusammenhängende Fragen. Wie wir wissen gibt es aber auch Länder, in denen das Verwalten der Dokumentation, vor allem in der Epoche der elektronischen Dokumente, nicht zur Archivkunde gehört. Ein Archivar übernimmt einfach das, was der *records manager* geschaffen hat. Die polnischen Archive haben über den geschäftsführenden Direktor der Staatlichen Archive nur einen indirekten Einfluss auf den Umgang mit elektronischen Dokumenten, wobei sie bei ihren Tätigkeiten an eine Reihe von Vorschriften gebunden sind, die vom Minister für Verwaltung und Digitalisierung, gegenwärtig dem Ministerium für Innere Angelegenheiten und Verwaltung sowie dem Ministerium für Digitalisierung, aufgestellt wurden.